

आईसीटी आधारित परियोजनाओं के साथ अध्ययन करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण की तुलना करना

¹Jyoti Pathak and ²Dr. Shraddha Soni

¹Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

²Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049521>

Corresponding Author: Jyoti Pathak

सारांश

लखनऊ जिले के समस्त केन्द्रीय विद्यालयों को वर्तमान अध्ययन हेतु जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। कक्षा 9 के वे सभी छात्र एवं शिक्षक जो अपने शिक्षण-अधिगम में इन परियोजनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वे इस अध्ययन हेतु जनसंख्या हैं। प्रत्येक परियोजना से संबंधित 10 विद्यालयों को नमूने के रूप में चुना गया है। प्रत्येक विद्यालय से इन परियोजनाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले 5 शिक्षकों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विद्यालय से कक्षा 9वीं के 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर 40 विद्यालय, 200 शिक्षक तथा 400 विद्यार्थी नमूने में शामिल हैं। शोध के निष्कर्षों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आईसीटी आधारित परियोजनाओं ने शिक्षा की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि, आईसीटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम की सामग्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम में आईसीटी के विवेकपूर्ण एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान और संशोधन नहीं थे।

मूल शब्द: शिक्षा, महत्वपूर्ण, आईसीटी, परियोजनाओं, दृष्टिकोण

प्रस्तावना

आज की दुनिया में, तकनीक हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। जटिल कार्यों को आसान बनाएं। तकनीकी उन्नति के कारण, जीवन स्तर और गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ है। यह शिक्षा में विशेष रूप से सच है। प्रौद्योगिकी ने सीखने के तरीके को बदल दिया है और शैक्षिक उत्पादों को काफी हद तक बेहतर बनाया है। अब, स्मार्ट फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकों के लोकप्रिय होने के कारण, दूरदराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान करना संभव है। यह शिक्षा को सस्ता और अधिक सुलभ बनाता है, जो लोगों के लिए बहुत आसान है।

प्रौद्योगिकी ने कई शैक्षिक अवधारणाओं को बदल दिया है और शिक्षकों और छात्रों के लिए एक मददगार के रूप में उभरी है। कक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए निकटता से जुड़ा हुआ है। पहले; कक्षा पढ़ने के तरीकों पर आधारित हुआ करती थी। इस पद्धति के कारण वह छात्रों को निष्क्रिय रखता है, जबकि शिक्षक छात्रों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण

प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के कारण, शिक्षक स्वयं सूचना के बजाय सूचना के प्रवर्तक या मार्गदर्शक बन जाते हैं। कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचना के आदान-प्रदान की मदद से छात्रों को अधिक सक्रिय बना सकता है। अब, छात्र स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं कि उन्हें जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, उसमें हेरफेर करना है या उसे प्रदर्शित करना है। छात्र सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के इच्छुक हैं, इस तरह हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी के चमत्कारों को समझ सकते हैं, लेकिन "किसी भी" तकनीक का उपयोग करने से उपरोक्त परिदृश्य में बदलाव नहीं आता है, लेकिन कुछ उपयुक्त तकनीकी उपकरण परिदृश्य को महत्वपूर्ण या अद्भुत तरीके से बदलने में एक उत्कृष्ट भूमिका निभा सकते हैं। हमारे आस-पास प्रौद्योगिकी के कई रूप उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कुछ शिक्षा में एक उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं, और वह है आईसीटी।

साहित्य की समीक्षा

परमार, प्रवीणचंद्र डी. (2013) [6]। सामाजिक विज्ञान में ग्रेड-8 के छात्रों की उपलब्धि पर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम सीखने की

प्रभावशीलता का एक अध्ययन। अध्ययन के उद्देश्य थे, सामाजिक विज्ञान विषय में ग्रेड-8 के छात्रों की उपलब्धि पर कम्प्यूटरीकृत रैखिक कार्यक्रम स्व-शिक्षण सामग्री और पारंपरिक पद्धति की प्रभावशीलता का अध्ययन करना, सामाजिक विज्ञान विषय में प्रायोगिक समूह के लड़के और लड़कियों की उपलब्धि की तुलना करना, सामाजिक विज्ञान में उनकी उपलब्धि पर छात्रों के शिक्षण पद्धति और लिंग के बीच बातचीत के प्रभाव का अध्ययन करना, कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम सीखने की पद्धति के प्रति प्रायोगिक समूह के लड़के और लड़कियों के विचारों की तुलना करना। यह एक प्रायोगिक अध्ययन था। अध्ययन के लिए कुल 100 छात्रों को नमूने के रूप में चुना गया था। इन 100 छात्रों में से 50 छात्र (25 लड़कियाँ और 25 लड़के) प्रायोगिक समूह में थे एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए विचरण विश्लेषण (ANOVA) और टी-परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि पारंपरिक विधि (नियंत्रण समूह) के छात्रों में कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम शिक्षण सामग्री (प्रायोगिक समूह) के छात्रों की तुलना में उपलब्धि का उच्च स्तर है; लड़कियों के छात्रों में लड़कों के छात्रों की तुलना में उपलब्धि का उच्च स्तर है, सामाजिक विज्ञान में ग्रेड-8 के छात्रों की उपलब्धि पर शिक्षण पद्धति और लिंग के बीच बातचीत का प्रभाव नहीं पाया गया, प्रायोगिक समूह के लड़के और लड़कियों की राय कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम शिक्षण सामग्री के प्रति समान है।

ज़ियाफ़ेटस कोस्टैटिनोस, एवगेरिनोस एंड्रियास, त्सम्पिका कराकिज़ा, (2013) [71] ग्रीस में प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी की शुरुआत के बारे में आईसीटी शिक्षकों के विचार। शोध का उद्देश्य आईसीटी शिक्षकों को उनके शिक्षण अभ्यास के दौरान आने वाली बाधाओं और शिक्षण प्रभावशीलता पर उनके प्रभाव थे। इस शोध के लिए 87 आईसीटी शिक्षकों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। जिनमें से 56% पुरुष और 44% महिलाएँ हैं। डेटा संग्रह के लिए एक स्व-पागल प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण के लिए Google डॉक्स की क्षमताओं का उपयोग किया गया था जबकि निगमनात्मक प्रक्रिया के लिए PASW सांख्यिकी v.18.0 प्रोग्राम का चयन किया गया था। परिणाम से पता चलता है कि, आईसीटी शिक्षक आईसीटी के अंतःविषय दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वे अपने शिक्षण सत्रों की योजना और कार्यान्वयन के लिए अन्य स्कूल विषयों के शिक्षकों के साथ शायद ही सहयोग करते हैं, सर्वेक्षण के परिणाम आईसीटी शिक्षकों की संख्या में वृद्धि को भी दर्शाते हैं जो समूह गतिविधियों में आईसीटी के उपयोग के प्रति उन्मुख हैं क्योंकि हम काम के अधिक लचीले रूपों की ओर बढ़ रहे हैं

नरसिम्हम, वाई. (2013) [81] "माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी उपयोग की स्थिति: व्यावहारिक चुनौतियाँ और भविष्य की सिफारिशें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों का एक मामला" अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया था, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा आईसीटी के उपयोग का पता लगाना, आईसीटी के उपयोग पर बाधाओं और सहायक विशेषताओं की पहचान करना, कक्षा लेनदेन के लिए आईसीटी के उपयोग के प्रति शिक्षकों के विचार जानने के लिए, नमूने के रूप में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि से कुल 600 शिक्षकों का चयन किया गया था। शोध विश्लेषण के लिए, टी-टेस्ट, एनोवा और सहसंबंध का उपयोग किया गया था। यह पाया गया कि प्रशिक्षण की कमी और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उपयोगकर्ताओं को दिए गए उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह गुणवत्ता की शिक्षा में भारी गिरावट आती है, विभिन्न

सरकारी स्कूलों में यह देखा गया कि कंप्यूटर शिक्षा पढ़ाने के लिए कोई अवधि आवंटित नहीं की गई थी वे विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग करना नहीं जानते हैं। विभिन्न यात्राओं में यह स्पष्ट हुआ है कि स्कूलों के प्रधानाध्यापक अभी भी पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों के प्रति जुनून दिखा रहे हैं, जिससे आईसीटी के उपयोग में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। आईसीटी के उपयोग के अवलोकन के लिए, सरकार ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम और परिणामों को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। लेकिन निर्णय अभी भी ठोस नहीं हुआ है। यह पाया गया कि इंटरनेट सुविधा की कमी से संचार में भारी अंतर आ रहा है और आईसीटी कार्यान्वयन में बाधा बन रहा है।

दवे, वी. (२०१३)। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इकाई रासायनिक बंधन के संदर्भ में व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर प्वाइंट प्रस्तुति विधियों की प्रभावशीलता। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य कक्षा 9वीं के रसायन बंधन (रासायनिक बंधन) के विज्ञान पाठ के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना, कक्षा 9वीं के रसायन बंधन के विज्ञान पाठ से इकाई परीक्षण तैयार करना और विधि की प्रभावशीलता की जांच करना था: कक्षा 9वीं के विज्ञान पाठ: रसायन बंधन की उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में व्याख्यान, प्रदर्शन और पावरपॉइंट प्रस्तुति। वर्तमान अध्ययन में श्रीमती एसके पाठक स्कूल, राजकोट को नमूने के रूप में चुना गया था। स्कूल की तीन कक्षाओं में 120 छात्र थे। तीन समूहों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। शोध के लिए, इकाई 'रसायन बंधन' डेटा विश्लेषण के लिए माध्य, मानक विचलन, कुर्तौसिस, तिरछापन और एनोवा का उपयोग किया गया। शोध से पता चला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इकाई 'रसायनिक बंधन' के लिए, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विधि प्रभावी थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इकाई 'रसायनिक बंधन' के लिए, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन की प्रभावशीलता समान थी। जहां तक शिक्षा का सवाल है,

कुलकर्णी, विष्णुपंथ मनीषा। (2014) [10] "माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान में शैक्षणिक उपलब्धि और अवधारण पर विविध आईसीटी अनुदेशनात्मक दृष्टिकोणों का प्रभाव"। अध्ययन के उद्देश्य थे, तीन उपचार समूहों कंप्यूटर आधारित शिक्षण (सीबीएल), कंप्यूटर आधारित निर्देश (सीबीआई) और शिक्षक केंद्रित (टीसी) के पूर्व-परीक्षण उपलब्धि स्कोर के प्रभाव का अध्ययन करना, तीन उपचार समूहों (सीबीएल, सीबीआई और टीसी) के बाद के परीक्षण उपलब्धि स्कोर के प्रभाव का अध्ययन करना, तीन उपचार समूहों (सीबीएल, सीबीआई और टीसी) के विलंबित परीक्षण के बाद के अवधारण स्कोर के प्रभाव का अध्ययन करना। बहुस्तरीय नमूनाकरण तकनीक के माध्यम से, 75 छात्रों का नमूना जिसमें से स्कूल-1 से 39 छात्र और स्कूल-2 से 36 छात्र थे। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि, तीन उपचार समूहों यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण (सीबीएल), कंप्यूटर आधारित अनुदेश (सीबीआई) और शिक्षक केंद्रित (टीसी) के पूर्व-परीक्षण उपलब्धि स्कोर के प्रभाव के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। परीक्षण के बाद, स्कूल -1 के सीबीएल और टीसी समूहों के औसत अंकों ने स्कूल -2 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। विलंबित परीक्षण के बाद अवधारण में सीबीएल समूह ने सीबीआई और टीसी के अन्य दो समूहों की तुलना में उच्च उपलब्धि दिखाई।

कार्यप्रणाली

शोध डिज़ाइन शोध समस्या को हल करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसे वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जाता है, इसका

अध्ययन करने के विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। यह समस्या से निपटने के लिए शोधकर्ता द्वारा अपनाए गए विभिन्न चरणों के साथ-साथ तर्क का विचार प्रदान करता है। एक ऐसा डिज़ाइन जो अधिकतम जानकारी प्रदान करता है और किसी समस्या के कई अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है, उसे सबसे उपयुक्त शोध डिज़ाइन माना जाता है। प्रत्येक परियोजना से संबंधित 10 विद्यालयों को सैपल के रूप में चुना गया है। प्रत्येक विद्यालय से इन परियोजनाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले 5 शिक्षकों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विद्यालय

से कक्षा 9वीं के 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर, सैपल में 40 विद्यालय, 200 शिक्षक तथा 400 विद्यार्थी शामिल हैं।

परिणामों का विश्लेषण: उद्देश्य संख्या 6 के अंतर्गत तैयार की गई परिकल्पना कि विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं के अंतर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, का परीक्षण एनोवा की सहायता से किया गया है। परिणाम तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1: विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं के साथ अध्ययन करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण के स्कोर के बीच 'एफ' मूल्य

के स्रोत उतार-चढ़ाव	की राशि वर्ग (एसएस)	डीएफ	अर्थ स्क्वायर (एमएस)	एफ मान
समूहों के बीच	19046.59	3	6348.863	17.69
समूहों के भीतर	142103.2	396	358.8464	
कुल	161149.8	399		

तालिका 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गणना किया गया F मान 17.69 है जो कि 0.05 महत्व स्तर पर तालिका में दिए गए F मान 2.62 से अधिक है। इसलिए, गणना किया गया F मान 0.05 स्तर पर सार्थक है।

'F' का परिकल्पित मान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विभिन्न ICT आधारित कार्यक्रमों के साथ अध्ययन करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है क्योंकि 'F' मान 0.05 स्तर पर सार्थक पाया जाता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न ICT आधारित

परियोजनाओं के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में समूहों के बीच अंतर है। चूंकि 'F' मान 0.05 स्तर पर सार्थक है, इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कम से कम दो समूहों या दो से अधिक समूहों के बीच सार्थक अंतर है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन से समूह महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं या नहीं, समूहों के बीच महत्वपूर्ण अनुपात की गणना की गई है। विश्लेषित डेटा तालिका संख्या 2 में दिखाया गया है।

तालिका 2: विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं से निपटने वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण के बीच माध्य, मानक विचलन, सीआर मूल्य

एस. एन.	आईसीटी आधारित कार्यक्रमों	एन	अर्थ	मानक विचलन	डीएफ	करोड़	महत्व 0.05 स्तर पर
1	टाटा क्लास की बढ़त	100	187.53	16.9	198	1.92	नहीं महत्वपूर्ण
	एडुकॉम्प	100	182.13	22.5			
2	टाटा क्लासएज	100	187.53	16.9	198	6.88	महत्वपूर्ण
	आईसीटी@केवी	100	170.09	18.9			
3	टाटा क्लासएज	100	187.53	16.9	198	0.49	महत्वपूर्ण नहीं है
	टीचनेक्स्ट	100	186.35	16.8			
4	एडुकॉम्प	100	182.13	22.5	198	4.09	महत्वपूर्ण
	आईसीटी@केवी	100	170.09	18.9			
5	एडुकॉम्प	100	182.13	22.5	198	1.50	नहीं महत्वपूर्ण
	टीचनेक्स्ट	100	186.35	16.8			
6	आईसीटी@केवी	100	170.09	18.9	198	6.41	महत्वपूर्ण
	टीचनेक्स्ट	100	186.35	16.8			

सारणी क्रमांक 6.02 में टाटा क्लास एज एवं एडुकोम्प क्लास से अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 187.53 एवं 182.13 है तथा मानक विचलन क्रमशः 16.5 एवं 22.5 है। स्वतंत्रता की कोटि 198 के लिए 't' मान 1.92 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।

टाटा क्लासएज और आईसीटी@केवी से अध्ययन करने वाले छात्रों की अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 187.53 और 170.09 है तथा मानक विचलन क्रमशः 16.5 और 18.9 है। स्वतंत्रता की डिग्री 198 के लिए 't' मान 6.88 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है।

टाटा क्लास एज और टीचनेक्स्ट से अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 187.53 और 186.35 है तथा मानक विचलन क्रमशः 16.5 और 16.8 है। स्वतंत्रता की कोटि 198 के लिए 't' मान 0.49 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।

एडुकोम्प कक्षाओं और ICT@KV से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 182.13 और 170.09 है तथा मानक विचलन क्रमशः 22.5 और 18.9 है। स्वतंत्रता की कोटि 198 के लिए 't' मान 4.09 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है।

एडुकोम्प क्लासएज और टीचनेक्स्ट से अध्ययनरत विद्यार्थियों की

अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 182.13 और 186.35 है तथा मानक विचलन क्रमशः 22.5 और 16.8 है। स्वतंत्रता की कोटि 198 के लिए 't' मान 1.5 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।

आईसीटी@केवी और टीच नेक्स्ट से अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का माध्य क्रमशः 170.09 और 186.35 है तथा मानक विचलन क्रमशः 18.9 और 16.8 है। स्वतंत्रता की कोटि 198 के लिए 't' मान 6.41 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है।

परिणाम दर्शाते हैं कि आईसीटी@केवी और टाटा क्लास एज, टीच नेक्स्ट और एडु कॉम्प कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर है।

आईसीटी आधारित परियोजनाओं के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।

तालिका 3: विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं से निपटने वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण का प्रतिशतवार वितरण

के प्रति दृष्टिकोण आईसीटी	अनुकूल			औसत		प्रतिकूल	
	कुल	एन	%	एन	%	एन	%
कुल मिलाकर	200	86	43%	91	45.5%	23	11.5%
टीचनेक्स्ट	50	22	44%	24	48%	4	8%
टाटा एज	50	24	48%	20	40%	6	12%
एडुकॉम्प कक्षाओं	50	23	46%	24	48%	3	6%
आईसीटी @ केवी	50	17	34%	23	46%	10	20%

शिक्षकों के दृष्टिकोण का विश्लेषण पांच श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिशत के आधार पर किया गया है, जिसे तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1: शिक्षकों के दृष्टिकोण के प्रतिशतवार वितरण का बार आरेख

ग्राफ 2: विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं के साथ अध्ययन करने वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण के प्रतिशतवार वितरण का बार आरेख

यह आईसीटी और आईसीटी आधारित कार्यक्रमों के प्रति शिक्षकों के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। 200 शिक्षकों में से, 86 शिक्षकों या 43% का दृष्टिकोण अनुकूल है, 91 या 45.5% का दृष्टिकोण औसत है, 23 शिक्षकों या 11.5% का दृष्टिकोण आईसीटी के प्रति प्रतिकूल है। तालिका का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि बड़ी संख्या यानी 45.5% शिक्षकों का आईसीटी के प्रति न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक दृष्टिकोण है।

विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं से निपटने वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण की तुलना करना।

तालिका 4 से, गणना की गई F मान 0.6246 है जो 0.05 स्तर पर F के तालिका मान से छोटा है जो 2.65 है। इसलिए गणना की गई F मान 0.05 स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं है। 'F' मान दर्शाता है कि सभी शिक्षकों का ICT के प्रति एक जैसा रवैया है।

तालिका 4: विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण के स्कोर के बीच 'एफ' मूल्य

के स्रोत उतार-चढ़ाव	एस एस	डी एफ	एम एस	एफ मान
समूहों के बीच	574.9	3	191.6333	
समूहों के भीतर	60130.28	196	306.7871	0.624646
कुल	60705.18	199		

परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न आईसीटी आधारित परियोजनाओं से निपटने वाले शिक्षकों के आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। वे सभी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे सभी कक्षा में आईसीटी का उपयोग करते हैं और इससे उन्हें बेहतर शिक्षण और उनके व्यावसायिक विकास में भी मदद मिली है।

निष्कर्ष

शोध के निष्कर्षों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आईसीटी आधारित परियोजनाओं ने शिक्षा की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि, आईसीटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम की सामग्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम में आईसीटी के विवेकपूर्ण एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान और संशोधन नहीं थे। पाठ्यक्रम में आईसीटी को शामिल करने की विधि भी संगठन की नीतियों के आधार पर स्कूल-दर-स्कूल अलग-अलग थी। कुछ स्कूलों ने आईसीटी को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया है जबकि अन्य इसे बाहरी रूप से या केवल शिक्षण सहायक के रूप में उपयोग करते हैं। इसने कक्षा में इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड और प्रौद्योगिकी एकीकृत सामग्री वितरण का उपयोग करके पाठ्यक्रम लेनदेन को और अधिक प्रभावी बना दिया है।

संदर्भ

1. बाडिया ए, मेनेसेस जे, सिगलेस सी. प्रौद्योगिकी समृद्ध कक्षाओं में आईसीटी के शैक्षिक उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में शिक्षकों की धारणाएँ। शैक्षिक मनोविज्ञान में अनुसंधान के इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। 2013;11(3):787-808। आईएसएसएन: 1696-2095। उपलब्ध:

- <http://eric.ed.gov/?q=ict+in+education+journal&pg=5&id=EJ1018014>
2. कुमुद. माध्यमिक स्तर पर गणित में छात्रों की उपलब्धि पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभाव। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इनफ्लिबनेट। 2013। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/7257>
 3. अनिता एम. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की धारणाएँ। आंध्र विश्वविद्यालय, इनफ्लिबनेट। 2013। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/8654>
 4. फ़िलिज़ वरोल. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण। तुर्की ऑनलाइन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 2013;12(3):85-90। आईएसएसएन: 1303-6521। उपलब्ध: <http://eric.ed.gov/?q=ict+in+education+journal&pg=3&id=EJ1016857>
 5. गुप्ता स. माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय में उपलब्धि पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मध्यस्थता निर्देश का प्रभाव। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इनफ्लिबनेट। 2013;207-236। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/97375>
 6. परमार प्रवीणचंद्र डी. सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 के छात्रों की उपलब्धि पर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम सीखने की प्रभावशीलता का एक अध्ययन। गुजरात विश्वविद्यालय, 2013;102-112, इनफ्लिबनेट। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/27939>
 7. ज़ियाफ़ेट्स क, एवगेरिनोस ए, त्सम्पिका क. ग्रीस में प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी की शुरूआत के बारे में आईसीटी शिक्षकों के विचार। तुर्की ऑनलाइन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 2013;12(1):200-209। आईएसएसएन: 1303-6521। उपलब्ध: <http://eric.ed.gov/?q=ict+in+education+journal&pg=3&id=EJ1008881>
 8. नरसिम्ह व. माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी उपयोग की स्थिति: व्यावहारिक चुनौतियों की सिफारिशें। आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय जिलों का एक मामला। विशाखापत्तनम, आंध्र विश्वविद्यालय। 2013;173-191। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/27279>
 9. डेव वी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यूनिट केमिकल बॉन्ड के संदर्भ में व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विधियों की प्रभावशीलता। रिसर्च मैट्रिक्स: इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च। 2013;1(2):137-139।
 10. कुलकर्णी विष्णुपंथ म, मनीषा. माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान में शैक्षणिक उपलब्धि और अवधारण पर विविध आईसीटी अनुदेशन दृष्टिकोणों का प्रभाव। करटक विश्वविद्यालय, इनफ्लिबनेट। 2014;213-251। उपलब्ध: <http://hdl.handle.net/10603/21660>

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.